

O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTINING RIVOJLANISHI VA TARAQQIYOTNING ASOSIY OMILLARI

Sheraliyev Avazjon Azamat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Elektron pochta: avazjonsheraliev@mail.ru

Telefon: +998913510204

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8264971>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda havo transportining rivojlanish tarixi va bugungi taraqqiyot darajasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Havo transporti, yuk tashish yo'llari, aeroportlar, aviaparvozlar.

Mamlakatimizda transport sohasi 1990 yillarda endi rivojlanish pallasida bo'lgan, O'zbekistonning ilk mustaqillik yillarida bu ko'rsatkichlar saqlanib turgan. 2000-yillardan boshlab havo transportida, transportning boshqa sohalarida tub islohatlar o'tkazila boshlangan.

O'zbekiston dengizga chiqish imkoniyati yo'q davlat bo'lganligi sababli, xalqaro yuk tashishning 4 foizini tashkil etuvchi havo transportida havo qatnovi juda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bugungi kunda kelib dunyoning deyarli barcha yirik shaharlari bilan o'z havo yo'nalishlarini yo'lga qo'ygan. O'zbekistonda jami bo'lib 54 ta aeroport mavjud va ularning 10 ga yaqin aeroporti 3000 m dan oshiq bo'lgan uchish qo'nish maydoniga ega. Toshkent xalqaro aeroporti O'zbekistondagi eng katta aeroport hisoblanadi va Yevropaning, Osiyoning va Amerikaning katta shaharlari bilan to'g'ridan to'g'ri parvozlarni amalga oshiradi.

Navoiy shahrida xalqaro aeroportning (aviatsiya uzeli) ochilishi bilan ushbu aeroport yuklarni havo, avtomobil va temir yo'llarda tashish uchun kompleks logistika xizmatlarini taklif qiluvchi, havo yuklarini tashishning eng yirik markaziga aylandi.

"Navoiy" aeroporti negizida Yevropa, Hindiston, Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyoga havo orqali yuk tashishni birlashtirgan xalqaro multimodal logistika markazi tashkil etildi. 2008-yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi hamda „Korean Air“ aviakompaniyasi o'rtasida „Navoiy“ aeroporti xususida konsalting xizmatlari ko'rsatish to'g'risida kelishuv imzolandi.

„Korean Air“ kompaniyasi keyingi 20 yilda aeroportni Markaziy Osiyo habiga aylantirib, 2028-yil qadar yiliga 200 ming tonna yuk va 1 million yo'lovchi tashishni mo'ljallagan

Ma'lumotlarga qaraganda, 2011-yilning o'zida mazkur aeroportdan xalqaro yo'nalishlar bo'yicha 60 ming tonnaga yaqin yuk tashildi, bu esa uni global logistika tarmog'iga integratsiya qilish imkonini berdi. "Navoiy" aeroporti orqali Yevropa va Osiyoning Bryussel, Saragosa, Milan, Shanxay, Vena, Frankfurt, Bangkok, Dehli, Mumbai, Dakka, Istanbul, Doha va Dubay kabi shaharlariga yuk tashish amalga oshiriladi. Olmaota, Moskva, Riga va Xanoyga yo'nalishlar ishlab chiqilmoqda.

"Navoiy" aeroportidagi xalqaro xabni yanada rivojlantirish maqsadida yo'lovchi terminalini rekonstruksiya qilish va kengaytirish bo'yicha ishlar olib borildi va bu aeroportning o'tkazish qobiliyatini soatiga 400 nafar yo'lovchiga yetkazish imkonini berdi.

Mustaqillik yillarida "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasining samolyotlar parki to'liq yangilandi. Bugungi kunda u zamonaviy Boeing-757 va Boeing-767, A320 va A310, Rj-85

samolyotlariga, shuningdek, mahalliy ishlab chiqarilgan Il-114-100 samolyotlariga ega. Parkni yangi avlod samolyotlari, xususan, uchta Boeing 767 va ikkita Boeing 787 Dreamliner samolyotlari bilan to'ldirish davom etmoqda. "O'zbekiston havo yo'llari" Milliy aviakompaniyasining zamonaviy uskunalari bilan jihozlangan yangi o'quv majmuasi foydalanishga topshirildi.

Milliy aviatahshuvchining tarkibiy bo'linmasi hisoblangan "Maxsus aviatsiya ishlari" aviakompaniyasi respublikaning qishloq va suv xo'jaligi hamda sayyohlik salohiyati rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Uning aviaparkida An-2 samolyotlari va ko'pqirrali Mi-8MTV-1 vertolyotlari mavjud.

Aviatsiya xizmatlari xalqaro bozorida O'zbekiston Milliy aviakompaniyasi bilan hamkorlik qilish istagini bildiruvchi talabgorlar ortib bormoqda. Milliy aviatahshuvchi o'zining aviata'mirlash bazasi tufayli, mustaqil ravishda o'z samolyotlarining uchish yaroqliligini ta'minlash va xorijiy aviakompaniyalar havo kemalariga sifatli texnik xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'ldi.

Turli modifikatsiyadagi samolyotlar, jumladan Boeing 787 Dreamliner samolyotida ham barcha TXKvaT ishlarini bajaruvchi «Uzbekistan Airways Technics» aviakorxonasi negizida kompozit materiallardan tashkil topgan qismlarni ta'mirlash Markazi tashkil etildi. Ushbu Markaz zamonaviy havo kemalariga xizmat ko'rsatib, korxonada faoliyatining rivojida katta imkoniyatlar eshigini ochadi.

Aviakompaniya shaxsiy tarkibini tayyorlash, o'qitish va malakasini oshirish uchun o'zining bazasini yaratdi. Turli xildagi trenajyorlar, jumladan to'liq pilotajli A320 va Boeing -767 samolyotlarining Full-flight simulyatorlari o'rin olgan Trenajyor majmuasi hamda professional o'qituvchilar tarkibiga ega o'quv-mashq markazi xorijiy aviakompaniyalarga o'qitish va tayyorgarlik ko'rish xizmatlarini taklif etadi.

Milliy aviatahshuvchining MDH miqyosidagi ulkan rejalari, O'zbekistonning fuqaro aviatsiyasi jadal sur'atlarda rivojlanib va yuksalib borayotganini ko'rsatadi. Yana 4ta Boeing 787 Dreamliner samolyotlarini xarid qilish bo'yicha shartnoma imzolandi. "Toshkent-Sharqiy" aerodromi bazasida fuqaro (ishchi) aviatsiyasi zamonaviy aeroport majmuasini qurish bo'yicha loyiha amalga oshirilmoqda.

Yaqin istiqbolda aviakompaniya tomonidan ushbu va boshqa loyihalarning amalga oshirilishi O'zbekiston fuqaro aviatsiyasining jahon bozoridagi o'rni va nufuzini yanada mustahkamlab, yangi bosqichga olib chiqadi. Milliy aviakompaniya jamoasi aviatahshuvlar bozorida yetakchilikni ko'zlagan. Va albatta, uning faoliyatida asosiy mezon barqarorlik, ishonchlik va qulaylik shioriga sodiq qolgan holda yo'lovchi va parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'lib qoladi.

References:

1. Goncharov P. va boshqalar. Logistika asoslari: O'quv qo'llanma. - Orenburg, 1995.-84s.
2. Khakimova K. R. et al. SOME TECHNOLOGICAL ISSUES OF USING GIS IN MAPPING OF IRRIGATED LANDS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 4. – C. 226-233.
3. Shavkat o'g'li Y. S., Zuxriddinova M. S., Qizi O. D. S. ARC Create an Agricultural Card in GIS and Panorama Applications //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 429-434.